

EXISTIR

Dói, dói, dói
Dói respirar
Dói estar
De fora

Dói ver o que ninguém vê
Posso confiar?
Em mim?
Na minha mente?

Dói, dói por inteiro
Por dentro
Rasgando a alma com uma faca cega
E remendando os pedaços sem anestesia

Dói caminhar
Ser puxada em todas as direções
Sentir os músculos esticando
De va gar

Gritos ecoam
Pelo meu interior
Valquírias ensandecidas
Górgonas bestiais
As paredes do meu ser tremem

O que dizer ao que seguem alheios?
Calmos e tranquilos em seus cotidianos
Que tal tormenta me acompanha
Dia e noite sem cessar

Tal destino tão nefasto
Desafia a imaginação
de quem só consegue ver
a casca que cresceu
a máscara que me coube usar
para que aqui, eu pudesse estar...

